

УДК 94(479.24)

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
В РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР (1991-2015 гг.)**

**POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS IN THE RUSSIAN-AZERBAIJAN
RELATIONS AFTER THE DECAY OF THE USSR (1991-2015)**

Аласов И. Ф.,

*Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова,
г. Ярославль, Россия, alason_imam@mail.ru*

Alasov I.,

*P.G. Demidov Yaroslavl State University,
Yaroslavl, Russia, alason_imam@mail.ru*

Аннотация. В статье показано значение Азербайджана на Кавказе занимающего центральную позицию в геополитике по отношению ко всем остальным странам. Азербайджан рассматривается как один из ключевых стран среди закавказских государств, от которого зависит геоэкономическая и геополитическая стабильность между Востоком и Западом. Стабильность во всем Северном Кавказе России во многом зависит от стабильности в Азербайджане. Азербайджан также является геополитическим транзитным коридором в виде Шелкового пути на востоке. Соответственно повышенный геополитический потребительский интерес стран Европы и США к Азербайджану из-за его геополитической конъюнктуры не оставляет России быть на стороне.

Abstract. The article shows the importance of Azerbaijan in the Caucasus occupying a central position in geopolitics in relation to all other countries. Azerbaijan is regarded as one of the key countries among the Transcaucasian countries, on which geo-economic and geopolitical stability between East and West depends. Stability throughout the North Caucasus of Russia largely depends on stability in Azerbaijan. Azerbaijan is also a geopolitical transit corridor in the form of the Silk Road in the east. Accordingly, the increased geopolitical consumer interest of the countries of Europe and the United States towards Azerbaijan because of its geopolitical conjuncture does not leave Russia on the sidelines.

Ключевые слова: Азербайджан; Российская Федерация; ЕС; Кавказ; Восток - Запад.

Keywords: Azerbaijan; Russian Federation; EU; Caucasus; East - West.

С распадом СССР международные отношения всех стран постсоветского пространства складывались не по обоюдному формату в выборе своих политических интересов. Однако, самой главной задачей новых независимых стран являлась, прежде всего, не что иное, как национальная безопасность стран, независимость, самостоятельность, не имеющая политическую, экономическую вассальную зависимость от влиятельных великих держав. Политика - это интерес, охватывающий все направления государства, как внутри страны,

так во внешней среде по отношению к другим государствам. Политика – это искусство управления государством (полисом) говорил еще греческий философ в V веке Аристотель.

Азербайджан – географически расположенный на южной границе Российской Федерации, экономически благоприятный регион Ближнего Востока для северного соседа, так называемый коридор - «Шелковый путь», который соединяет Европу с Азией.

Еще во время «холодной войны» Ближний Восток стал главным игровым полем между СССР и США в 80-х годах XX века. В настоящее время мы наблюдаем возвращение «холодной войны» между странами Запада с влиянием США и Россией.

За последние 25 лет в устройстве политики в ряде Азиатских стран произошли военно – политические радикальные изменения. Особенно это коснулась ближневосточных стран – это война в Азербайджане, в Ираке, на Балканах, в Палестине, в Сирии, в Йемене, в Египте и Исламской Иранской Республике. Соответственно Азербайджанская Республика в условиях независимости при устройстве своей внешней и внутренней политике столкнулась с рядом проблем. Так как Азербайджан не был готов сделать самостоятельные шаги без участия Российской Федерации в тяжелейших экономических условиях после 1991 года.

Азербайджан был предпоследним из пятнадцати Союзных республик, где Верховный Совет, которой принял Конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики» в октябре 1991 года [1].

По инициативе президента СССР Михаила Горбачева и глав девяти республик было принято решение о преобразовании СССР в федеративный Союз Суверенных Государств (ССГ). Однако это было сорвано из-за путча ГКЧП в августе 1990 года. По итогам всесоюзного референдума Азербайджан был единственным сторонником сохранения СССР в преобразованном ССГ на Южном Кавказе.

Страны Прибалтики, Молдова, Грузия и Армения, бойкотируя всесоюзный референдум, выдвигали тезис о своей независимости. Отсюда можно сделать вывод, что Азербайджан не желал сделать какие-либо самостоятельные геополитические шаги во внешней политике и извне отдаляться от соседней северной Великой России.

Распад СССР разрушил стабильность и безопасность на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Азербайджане. Только спустя 10 лет всем руководителям стран СНГ пришлось признать Российскую Федерацию как значимую геостратегического центра на континенте, и прежде всего для самих себя. В последнее десятилетие XX века, во время правления Б. Ельцина, внешняя политика России, несмотря на создания СНГ, по инициативе самой же России, на постсоветском пространстве строилась не на развитие взаимоотношения как с равноправными суверенными республиками, а как с зависимыми от Российской Федерации республиками. Такой подход России к странам СНГ соответственно отдалял их от себя. Изначально это содружество носило «формальный» характер [2, с. 3]. Это содружество было необходимо и самой России, чтобы удержать всех стран вокруг себя на постсоветском пространстве, так как безопасность в России во многом зависит от стран, которые окружают ее, а это стало очевидным истиной аксиомой только в новом тысячелетии после прихода к власти в РФ В. Путина. Для этого нужно было проработать перспективные взаимоотношения со всеми странами на постсоветском пространстве изменяя всю внешнюю политику Российской Федерации. Точнее, - вернуть прежнее лидирующее Великое имя Российской Федерации на мировую арену, которой был потерян в последнее десятилетие XX века.

Политика Азербайджана в постперестроечном времени было направлено не на отделение от правопреемника СССР и это выражалось в желании большинства населения страны сохранить дружбу и сотрудничество с Российской Федерацией, что было отражено во всесоюзном референдуме. И это несмотря на безжалостное трагическое событие, происшедшее 19-20 января 1990 года в Баку. В эти дни была проведена «чистка»

бунтовщиков, были введены группы войск, и спецподразделения бывшего Советского Союза в Баку. Погибли более трех сотен мирных жителей, но политика населения страны при этом не поменяла свои тенденции в европейском направлении.

8 декабря 1991 года было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) в Беловежской пуще, по инициативе Российской Федерации (РСФСР) правопреемника СССР, с участием двух славянских республик – Белоруссии и Украины [3].

СССР потерял свое влияние и значение на мировой арене, и 25 декабря 1991 года президент СССР М. Горбачев заявил о сложении своих полномочий. Российской Федерации с Азербайджаном нужно было установить новые взаимоотношения со всеми странами бывшего СССР и западными странами, и определять свое место и роль в этом объединении. 21 декабря 1991 года Азербайджан стал членом СНГ.

Несмотря на отдельную оппозиционную протурецкую (пантюркизм) политику, которой возглавлял Народный фронт Азербайджана, под руководством Абулфаза Эльчибея, первый президент Азербайджана Аяз Муталлибов, был сторонником российской политики, старался не отдалять и изолировать Азербайджан от России. Но этому препятствовал Азербайджано–армянский конфликт, так как Армянская Республика всячески старалась, присоединит к себе Нагорный Карабах, с поддержки российской стороны.

Соответственно, Азербайджанский народ отдалял Россию как дружественную страну в далекое прошлое, и за поддержку Армянской оппозиции. Азербайджано-армянский конфликт, начавшийся в 1988 г, и после распада СССР. Россия не поддерживала азербайджанскую сторону, и это очень негативно отразилось на развитии российско-азербайджанских отношений. Так как, президент России Б. Ельцин, во время правления Российской Федерацией с 12 июня 1991 г. по 31 декабря 1999 г. и большинство сторонников президентского состава строили политику России на развитии с Европейскими странами, а созданное Российской Федерацией СНГ между бывшими странами советского союза, носило формальный характер. Это Содружество выполнялось всеми сторонами теоретически и не приносило высоких положительных результатов.

Так же негативно выразился об организации СНГ второй Президент Азербайджана - Абулфаз Элчибей: «Серьезная ошибка была совершена во время постройки такого образования, как СНГ. Оно, возможно, могло и устоять, если бы было задумано как Содружество наций независимых государств — я подчеркиваю слово «независимых», в котором права каждого государства: Армении, Грузии и Азербайджана — были бы защищены.

Абхазы в Абхазии используют российские войска, чтобы вытеснить грузинское население. Разве это Содружество наций? Россия использует СНГ, пытаясь сохранить старую империю в новой форме и изобретая различные механизмы для этого. Лидеры СНГ не сделали хоть одной серьезной попытки уладить армяно-азербайджанский конфликт или любые другие конфликты в пределах территории постсоветской зоны. Я когда-то назвал СНГ большим колхозом без прав. Такой колхоз неизбежно развалится, и это по существу уже случилось» [4].

Первые дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном были подписаны министрами иностранных дел Азербайджана Гусейнага Садыховым и России Андрей Козыревым 14 апреля 1992 года, Протокол об установлении дипломатических отношений между между Россией и Азербайджаном как равноправными субъектами международного права [5].

Началась новая эра в истории взаимоотношений между двумя странами, и эти шаги со стороны Азербайджана для России были неожиданными, т.к. после армяно–азербайджанского конфликта российско–азербайджанские отношения носили формальный

характер. При этом, экономика суверенного Азербайджана во многом была зависима от российского сырья и оборудования.

Дело в том, что с распадом СССР все экономические партнерства между новыми независимыми самостоятельными республиками поначалу носили политизированный характер, не принимая во внимание реальные экономические кризисы и не задумываясь о внутренних валовых продуктах (ВВП), этим отличались и российско–азербайджанские отношения. На политической основе применялись неверные экономические подходы, с полной либерализацией остатков советской экономики. Все это привело к серьезным негативным процессам и проблемам. Вместо того, чтобы найти перспективные новые пути развития сотрудничества, для выхода из этого экономического кризиса между Россией и Азербайджаном, обе стороны преследовали политическую сторону, прежде всего, тормозя и сдерживая торгово–экономическое сотрудничество.

Только после прихода к власти бывшего партийного советского лидера Гейдара Алиева в июне 1993 года, в условиях военного конфликта внутренняя и внешняя политика Азербайджана полностью было реформирована.

Прошедшие годы подтвердили особую роль российского фактора в сохранении азербайджанской государственности. Время показало и то, что использование потенциала азербайджанского фактора во внешнеэкономической стратегии России ведет к выгодному для Москвы укреплению традиционных и выявлению новых сфер пересечения интересов двух стран, расширению ее влияния в стратегически важном Закавказском регионе.

Острые проблемы в российско–азербайджанских отношениях присутствовали более в политическом секторе, нежели в экономическом. Прежде всего, этому способствовал статус Нагорного Карабаха, где Россия занимала позицию Еревана¹, а также и начавшая в 1994 году, Первая Чеченская война, где российская сторона обвиняла Азербайджан в поддержке чеченских сепаратистов. Заключенный Азербайджаном 20 сентября 1994 года «Контракт века» с 20 странами мира о разработке и добычи нефти на Каспийском шельфе азербайджанского сектора окончательно ухудшил взаимоотношения между двумя странами.

Так как Россия выступала в большинстве случаев как экспортер для Азербайджана, нежели импортером, от этих оборотов в казну страны поступали немалые доходы, но несмотря на это бюджет истощался вместо пополнения. По оценкам отечественных экспертов только в первые годы независимости РФ отток капитала из года в год из страны составлял такую огромную величину, что остаток золотовалютных резервов на 1999 год России составлял 25-30 млрд долларов США.

Соответственно для развития собственной экономики нужны были огромные финансы и стабильное сотрудничество в торгово–экономической сфере с другими странами на постсоветском пространстве. Несмотря на политические разногласия и претензии между Россией и Азербайджаном все-таки существовало торгово–экономическое партнерство, пока и эти отношения не зашли в тупик, особенно после Первой Чеченской войны. Российская

¹ Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

сторона, обвиняла Азербайджан в поддержке Чеченских сепаратистов всеми необходимыми средствами.

И за радикальной российской политики в конце 1996-1998 гг. торгово-экономические отношения были почти заморожены, и были приостановлены все транспортные поставки в Баку. Азербайджанская Республика в условиях послевоенного времени очень нуждалась в российских товарах из-за отсутствия своего производства. Соответственно, руководству Баку приходилось искать торгово-экономических партнеров на стороне, для обеспечения своих экономических интересов, т. к. Азербайджан не имея своих экономических ресурсов, очень нуждался в зарубежных поставках.

Пользуясь этим ряд держав Западной Европы и США, инвестируя Азербайджанскую экономику своими финансовыми потоками, в нефтегазовые секторы, и снабжая всеми необходимыми товарами население, внедряли свою Западную Политику в Азербайджанскую Республику, в том числе и в ряд других регионов на постсоветском пространстве. Долгожданный результат в длительной борьбе в период «холодной войны» между США и СССР, был практически почти достигнут.

Основной задачей этой «войны» является вытеснение России из Закавказья с дальнейшей изоляцией ее от Кавказско-Каспийского региона. «Прикармливая» страны Закавказья своими кредитами необходимо было внедрить свою «Западную вассальную политику». На этой основе по западной технологии в 1997 году была создана региональная европеизированная организация ГУАМ, в состав которой входили Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Каждый член данной организации имел свои принципы и приоритеты, показывая свою самостоятельность и независимость от Российской Федерации.

Предпосылки создания такой организации ГУАМ является – якобы как продолжение сохранения Содружества, при имеющейся СНГ, который не всегда имело обязательную силу для проведения протокольных и неформальных встреч и развитие субрегионального сотрудничества в торгово-экономической, военно-политической сфере с участием любых государств имеющие общие интересы для достижения в международную интеграцию [6, с. 10-13].

Создание данной организации является результатом политической обиды нанесенной со стороны российской федерации в конце XX века со стороны выше указанных стран [7, с. 855-856]. Именно главной характерной целью ГУАМ изначально стала ориентация на европейские международные стандарты, со всеобщей поддержкой Европейских стран и США, а взамен необходимо было исполнять их главную задачу – это ослабление экономической (особенно энергетический сектор) зависимости вошедших в него стран от Российской Федерации, действуя вне рамок СНГ [7, с. 878-880]. А далее экспортировать энергоресурсы азербайджанским транзитом на Европейские рынки по маршруту Азия (Каспий) – Кавказ – Европа, минуя территорию России. И исходя из этих планов - снизить зависимость Европейских стран от российских энергоресурсов. Политическая направленность ГУАМ стала ярко выражаться еще в 1999 году, когда Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из Договора о коллективной безопасности СНГ.

В данном стратегическом геополитическом плане, Азербайджан является ключевым регионом, без которого остальные члены организации ГУАМ не смогли бы реализовать запланированный «план» Европейских стран примененной по отношению к России. Соответственно от создания такой организации ГУАМ с интересами Западных стран и США существенно наносил удар по политико-экономической структуре Российской Федерации.

Важно также отметить роль России на Первых «европейских» играх, которые проходили в Баку с 12 июня по 28 июня 2015 года и участие российских спортсменов, где они заняли первое место по завоеванию золотых медалей. Здесь должны были

присутствовать, прежде всего главы стран Европейского союза, а не из других стран. Этим Европейские страны показывали свою культуру мировому сообществу и что в Азербайджане проводятся такие соревнования впервые. Но там не было лидеров из этих стран.

Обратим внимание на то, что Российской Федерацией созданы военно-политико-экономические организации, охватывающие территории постсоветского пространства. Но Азербайджанская Республика не вступила в члены этих организаций. Возникает вопрос, что мешает Баку стать членом вышеперечисленных организаций?

При создании СНГ было противоположная ситуация, где Россия не желала включения Азербайджана в его состав, несмотря на желание тогдашнего президента АР Айяза Муталлибова. Нашими экспертами и историками умалчивает эти важные моменты, они не были исследованы комплексно.

В современное время к Закавказью, наряду с Россией, сегодня имеют интерес страны североатлантического альянса для того, чтобы создать там свою стратегическую базу, для влияния на Центральную Азию. Несмотря на то, что Азербайджан притягивают к себе и Запад и Россия, чтобы удовлетворить свои интересы, он занимает нейтральное положение и разрабатывает новые проекты в области своих энергоресурсов, заключая межправительственные соглашения между странами Европы и России для инвестиций в экономику своей страны.

Отсюда следует, что Азербайджан строит свою внешнюю политику таким образом, чтобы развить свою экономику наравне с ведущими экономическими державами, и защищать свою нейтральность, суверенность и, прежде всего, - территориальную целостность своей страны. Азербайджан не занимает позицию конкретной страны, скажем Запада, Азии или России, а желает расширить свои экономические интересы, т.е. строить свои взаимоотношения со всеми странами, которые имеют взаимные интересы с ним. Такая внешняя политика Азербайджана многих стран Европы и России не устраивает, и отделяет от себя своими холодными отношениями, не замечая, что этим ущемляет свои же интересы в данном регионе, теряя еще больше влияние и дружественных дипломатических отношений.

На сегодняшний день Азербайджан занимает значительное место в российской внешней политике. Как в прошлом, так и сейчас, Азербайджан является важным региональным соседом России.

Россия занимает первое место в списке поставщиков импорта в Азербайджан. Азербайджанская Республика является стратегически значимым торговым партнером России на Южном Кавказе. В настоящий момент Азербайджан едва ли не единственная страна в регионе, имеющая потенциал для технологического рывка к новой индустриализации, ресурсы для создания инновационных производств.

2015 год для Азербайджанской Республики является самым сложным политическим периодом его направлений. Баку полностью уходя из большой Европейской игры, начал вести самостоятельную внешнюю политику, с небольшим уклоном в сторону России. Первым негативным элементом для Европейских стран стало то, что Азербайджан не поддержал экономические санкции странами Европы и США по отношению к России из-за Украинских событий. В отличие от остальных западных и ряда постсоветских стран за поддержку Российской Федерации от «экономической и политической изоляции» Азербайджанской Республикой, Европейский Союз находя разные предлоги и причины начал критиковать и осуждать Азербайджанскую власть за его авторитарный режим, за нарушения свобод человека, правозащитников и ряд НПО. Хотя Азербайджанская политическая система оставалась всегда такой по отношению к гражданам с момента приобретения независимости в течение 25 лет после распада СССР. Но Европарламент не обращал на это детальное внимание. Остались незамеченными те факты, что почти двух миллионное население

Азербайджана теряет свое постоянное место жительства, и из-за войны в Нагорном Карабахе жители мигрировали в Россию и в другие страны.

В современное время самое мощное страшное оружие для завоевания мира — это не военная сила, а интеллектуальная, природно-ресурсная экономическая сила, и его геополитическое положение. А для этого потребовалась в новом тысячелетии в российской экономике провести ряд радикальных реформ, для сохранения отечественной экономики, которые ряд отраслей страны были распроданы зарубежным инвестиционным компаниям, а ряд важнейших значимых секторов экономики были заморожены. В ряде важнейших внешнеэкономических направлениях российской экономики взаимоотношения были прерваны или минимизированы. В числе таких значимых стратегических партнеров для Российской Федерации можно назвать Азербайджанскую Республику, которая нуждалась в политической реформе.

В целом Азербайджан и РФ взаимно заинтересованы в обеспечении комплексной стабильной безопасности на Кавказе. С точки зрения геополитики мира Кавказско-Каспийский регион является самым значимым и проблемным регионом для Российской Федерации. Исходя из этих принципов Россия свои интересы направила на Кавказ, учитывая политическую безопасность в Закавказских странах. Необходимо урегулировать все негативные политические разногласия, и, прежде всего, Нагорно-Карабахский конфликт, который обостряет ситуацию в российско-азербайджанских отношениях, который по настоящее время остается не разрешенным. Россия является главой Минской группы в урегулировании Азербайджано-армянского конфликта о статусе Карабаха.

Учитывая напряженную и беспокойную геополитическую обстановку в мире, Азербайджану приходится не мириться с требованиями международных организаций ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и в выборе своей внешней политики в сторону РФ.

Список литературы:

1. Михайлов В. Политика Азербайджанской Демократической Республики в период диктатуры «Центрокаспия» летом 1918 г. // *IRS Наследие-Heritage*. 2017. №2 (86). С. 14-19.
2. Чернявский С. И. Десять лет истории Азербайджана: 2003-2013 годы. М.: Флинта, 2013. 416 с.
3. Подвинцев О. Б. Политические процессы на постсоветском пространстве. Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та, 2007. 113 с.
4. Гребенников Е. А. Международное сотрудничество России и Азербайджана в годы правления Народного фронта Азербайджана (1992-1993 гг.): проблемы и вызовы // *ИСОМ*. 2017. №3-2. С. 42-51.
5. Гусейнов В. А. Каспийская нефть. Экономика и геополитика. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2002.
6. Язькова А. Саммит ГУАМ намеченные цели и возможности их реализации // *Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы*. 2005. №16. С. 10-13.
7. Торкунов А. В., Тюлин И. Г., Мельвиль А. Ю. и др. Современные международные отношения и мировая политика: учебник. М.: Просвещение, 2005.

References:

1. Mikhailov, V. (2017). The policy of the Azerbaijan Democratic Republic in the period of the dictatorship of Centrocaspia in the summer of 1918. *IRS Nasledie-Heritage*, (2), 14-19. (in Russian)
2. Chernyavsky, S. I. (2013). Ten years of the history of Azerbaijan: 2003-2013. Moscow, Flinta, 416. (in Russian)

3. Podvintsev, O. B. (2007). Political processes in the post-Soviet space. Perm, Izd-vo Permskogo gos. un-ta, 113. (in Russian)
4. Grebennikov, E. A. (2017). International cooperation of Russia and Azerbaijan in the years of the Popular Front of Azerbaijan (1992-1993): problems and challenges. *ISOM*, (3-2). 42-51. (in Russian)
5. Guseinov, V. A. (2002). Caspian oil. Economics and geopolitics. OLMedia Media Group. (in Russian)
6. Yazkova, A. (2005). The GUAM Summit outlined the goals and opportunities for their implementation. *Evropeiskaya bezopasnost: sobytiya, otsenki, prognozy*, (16), 10-13. (in Russian)
7. Torkunov, A. V., Tyulin, I. G., Melville, A. Yu., & al. (2005). Modern international relations and world politics: a textbook. Moscow, Prosveshchenie. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Аласов И. Ф. Политические и экономические факторы в российско-азербайджанских отношениях после распада СССР (1991-2015 гг.) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 373-380. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/alasov> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Alasov, I. (2018). Political and economic factors in the Russian-Azerbaijan relations after the decay of the USSR (1991-2015). *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 373-380